

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

S.S.Mengliyeva

Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini ingliz tili orqali

rivojlantirish xususiyatlari

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

OKTABR/ 2022

